

ІНСТРУКЦІЯ ЗІ ЗБЕРІГАННЯ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ДАНИХ БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція є складовою частиною системи управління дослідницькими даними (УДД) у Бердянському державному педагогічному університеті (далі – БДПУ). Вона визначає порядок організації та забезпечення електронного зберігання, резервного копіювання та доступу до дослідницьких даних, створених у процесі наукової діяльності університету.

1.2. Інструкція розроблена на основі [Положення про управління дослідницькими даними БДПУ](#), а також відповідно до [Стратегії розвитку відкритої науки БДПУ](#), [Дорожньої карти впровадження концепції розвитку відкритої науки](#) та [Перспективного плану впровадження стратегії розвитку відкритої науки](#).

1.3. Інструкція поширюється на всі науково-дослідні проекти, що виконуються у БДПУ або за його підтримки, зокрема:

- науково-дослідні теми, зареєстровані у державному реєстрі;
- проекти, що фінансуються з державних, міжнародних або приватних джерел;
- дисертаційні дослідження здобувачів наукових ступенів;
- ініціативні дослідження, що здійснюються в межах структурних підрозділів університету.

1.4. Дія Інструкції поширюється на науково-педагогічних працівників, наукових співробітників, аспірантів, студентів та інших осіб, які здійснюють дослідження із використанням ресурсів чи інфраструктури університету.

2. Визначення термінів

Для цілей цієї Інструкції використовуються такі основні терміни:

2.1. Дослідницькі дані – будь-яка інформація, зібрана, створена, зареєстрована або використана у процесі наукового дослідження, незалежно від форми чи формату (текстові, числові, аудіовізуальні, програмні, фізичні артефакти тощо), яка підтверджує або ілюструє результати наукової роботи.

2.2. Метадані – структурований опис дослідницьких даних, що забезпечує їх ідентифікацію, пошук, доступ, інтероперабельність і повторне використання.

2.3. Чутливі дані – дослідницькі дані, розкриття яких може завдати шкоди фізичним чи юридичним особам, суспільним чи державним інтересам, а також дані, що містять персональну інформацію, охоронювану законом.

2.4. Конфіденційні дані – дані, доступ до яких обмежується відповідно до вимог законодавства, умов договорів, етичних норм або внутрішніх положень БДПУ.

2.5. Життєвий цикл дослідницьких даних – сукупність етапів, які проходять дані у процесі дослідження: планування, збір, обробка, зберігання, поширення, архівування або знищення.

2.6. Резервне копіювання – процес створення дублікату даних з метою запобігання їх втраті або пошкодженню та забезпечення можливості відновлення.

2.7. Відкритий доступ до даних – надання безоплатного та вільного доступу до дослідницьких даних у репозитаріях або інших платформах з дотриманням принципів відкритої науки.

2.8. Принципи FAIR – міжнародні стандарти управління дослідницькими даними: Findable (відшукуваність), Accessible (доступність), Interoperable (сумісність), Reusable (повторне використання).

2.9. Принципи CARE – етичні принципи управління даними: Collective Benefit (спільна користь), Authority to Control (право на контроль), Responsibility (відповідальність), Ethics (етика).

2.10. Дослідницький проєкт – наукове дослідження, що здійснюється у БДПУ або за його підтримки, включаючи проєкти, зареєстровані в державному реєстрі, дисертаційні дослідження, грантові та ініціативні теми кафедр.

2.11. План управління дослідницькими даними (Data Management Plan, DMP, далі – ПУДД) – документ, який описує способи збору, зберігання, захисту, поширення та архівування дослідницьких даних у межах конкретного проєкту, відповідно до принципів FAIR і CARE.

2.12. Репозитарій – цифрове сховище для довгострокового зберігання, систематизації та поширення дослідницьких даних. У БДПУ функціонують:

- [інституційний репозитарій](#) університету – електронний архів університету для довготривалого зберігання результатів наукової та освітньої діяльності (для публікацій, дисертацій, навчально-методичних матеріалів);
- спільнота [BDPU Open Science у Zenodo](#) – для відкритого представлення та архівування дослідницьких даних і результатів проєктів.

3. Принципи зберігання

3.1. Зберігання дослідницьких даних у БДПУ здійснюється відповідно до принципів відкритої науки, закріплених у [Стратегії розвитку відкритої науки БДПУ](#) та [Положенні про управління дослідницькими даними](#).

3.2. Основним підходом є правило: «*as open as possible, as closed as necessary*». Це означає, що дослідницькі дані мають бути максимально відкритими для наукової спільноти та суспільства, за винятком випадків, коли існують етичні, правові, договірні чи безпекові обмеження.

3.3. Усі дослідницькі дані підлягають зберіганню відповідно до принципів FAIR та CARE (див. розд. 2).

3.4. Зберігання даних повинно забезпечувати:

- надійність – технічні заходи захисту від втрати чи пошкодження;
- доступність – гарантований доступ уповноважених осіб протягом усього життєвого циклу;
- відповідальність – визначення відповідальних осіб за організацію зберігання даних у кожному дослідницькому проєкті;
- сумісність – використання форматів і стандартів, що дозволяють повторне використання даних у міжнародних дослідницьких системах.

3.5. При зберіганні дослідницьких даних необхідно враховувати:

- вимоги чинного законодавства України, зокрема щодо [захисту персональних даних](#) та [авторського права](#);
- [рекомендації ЮНЕСКО з відкритої науки](#);
- положення [національного плану з відкритої науки](#) (Розпорядження КМУ від 08.10.2022 № 892-р).

3.6. Для забезпечення довготривалого зберігання та поширення рекомендується використовувати:

- [інституційний репозитарій БДПУ](#) – для збереження результатів досліджень, публікацій та навчально-методичних матеріалів;
- спільноту [BSPU Open Science](#) у Zenodo – для архівування та відкритого представлення дослідницьких даних і матеріалів проєктів.

4. Класифікація даних за рівнем чутливості

4.1. Для забезпечення належного зберігання та доступу дослідницькі дані поділяються на чотири категорії чутливості. Класифікація визначається керівником проєкту або уповноваженою особою, з урахуванням етичних, правових, договірних та безпекових вимог.

4.2. Відкриті дані

- Призначені для необмеженого доступу та поширення.
- Приклади: опубліковані результати досліджень, відкриті навчальні матеріали, набори даних, які не містять обмежень.

- Місця зберігання: інституційний репозитарій БДПУ, Zenodo (спільнота BSPU Open Science), міжнародні відкриті репозитарії.

4.3. Внутрішні дані

- Призначені для обмеженого кола користувачів (членів дослідницької групи, факультету чи партнерів).
- Приклади: проміжні результати аналізу, робочі таблиці, матеріали спільних досліджень, які не можуть бути поширені до завершення проєкту.
- Місця зберігання: сервери та хмарні сервіси БДПУ з контрольованим доступом. Для підвищення надійності зберігання допускається створення резервних копій на зашифрованих зовнішніх носіях, які зберігаються у визначених відповідальними особами безпечних місцях. Зовнішні носії не є основним місцем зберігання даних і використовуються лише як додатковий рівень захисту.

4.4. Конфіденційні дані

- Містять інформацію, яка може підпадати під правові, етичні або договірні обмеження.
- Приклади: персональні дані учасників опитувань чи експериментів, дані з комерційною або інтелектуальною цінністю, дані, що захищені умовами грантів чи угод.
- Вимоги: застосування анонімізації, шифрування, обмеженого доступу та угод про конфіденційність.

4.5. Дуже чутливі дані

- Містять інформацію, розголошення якої може завдати значної шкоди окремим особам, університету чи державі.
- Приклади: дані подвійного призначення (військові, біомедичні, технологічні), детальні медичні записи, інформація, що підпадає під експортний контроль чи спеціальне регулювання.
- Вимоги: максимальний рівень захисту, зберігання лише у захищених середовищах, погодження з керівництвом університету та відповідними етичними комітетами.

4.6. При визначенні рівня чутливості даних слід застосовувати підхід оцінки ризиків, враховуючи:

- ймовірність розкриття;
- можливі наслідки для учасників дослідження, університету та партнерів;
- відповідність міжнародним нормам (General Data Protection Regulation (GDPR), принципам FAIR/CARE, рекомендаціям ЮНЕСКО).

5. Життєвий цикл дослідницьких даних

5.1. Управління дослідницькими даними у БДПУ здійснюється протягом усього їхнього життєвого циклу – від моменту планування дослідження до архівного зберігання або знищення даних після завершення встановленого терміну.

5.2. Активна фаза

- Включає процеси збору, створення, обробки, аналізу та первинного зберігання даних.
- У цій фазі забезпечується:
 - збереження цілісності даних;
 - регулярне резервне копіювання;
 - захист доступу для уповноважених осіб;
 - відокремлене зберігання ідентифікаційних даних учасників досліджень та форм згоди (за потреби).
- Всі дії мають бути задокументовані у ПУДД, який оновлюється відповідно до ходу проєкту.

5.3. Фаза архівного зберігання

- Починається після завершення збору та аналізу даних і оформлення результатів дослідження.
- Дані переводяться у довгострокове сховище Zenodo BSPU Open Science або інші сертифіковані міжнародні репозитарії).
- Мінімальний рекомендований термін зберігання – не менше 5 років після завершення дослідження, або довше, якщо цього вимагають умови грантів, публікацій чи галузеві стандарти.
- При архівуванні необхідно забезпечити наявність метаданих, цифрових ідентифікаторів (DOI, ORCID, ROR) та ліцензій на використання даних.

5.4. Завершальна фаза

- Після завершення встановленого терміну архівного зберігання дані можуть бути знищені або залишені на подальше зберігання за рішенням університету, керівника проєкту чи відповідного підрозділу.
- Знищення даних здійснюється з дотриманням вимог безпеки та документуванням факту знищення.

6. Місця зберігання

6.1. У БДПУ для зберігання дослідницьких даних використовуються як внутрішні ресурси університету, так і зовнішні сертифіковані репозитарії, що відповідають міжнародним стандартам.

6.2. Основні місця зберігання даних у БДПУ:

- Сервери, хмарні сервери та інформаційні системи університету – для зберігання активних даних та проміжних результатів з контрольованим доступом.
- Інституційний репозитарій БДПУ – для довгострокового зберігання публікацій, дисертацій, освітніх матеріалів, що можуть бути відкрито представлені.
- Спільнота BSPU Open Science у Zenodo – для відкритого поширення та архівування дослідницьких даних, фінальних наборів та супровідних матеріалів проєктів.
- Галузеві та міжнародні сертифіковані репозитарії (наприклад, з реєстру re3data.org) – для зберігання спеціалізованих наборів даних, що вимагають використання міжнародних інфраструктур.

6.3. Вибір місця зберігання залежить від рівня чутливості даних:

- Відкриті дані – обов'язково розміщуються у відкритих репозитаріях (інституційний репозитарій БДПУ, Zenodo).
- Внутрішні дані – зберігаються на університетських серверах чи у хмарних сервісах з обмеженим доступом.
- Конфіденційні дані – розміщуються у захищених середовищах (сервери університету з обмеженням доступу, шифрування).
- Дуже чутливі дані – можуть зберігатися лише у спеціалізованих захищених середовищах із погодженням керівництва університету та відповідних Комітету з етики досліджень..

6.4. Усі місця зберігання повинні забезпечувати:

- резервне копіювання та відновлення даних у разі втрати чи пошкодження;
- можливість ідентифікації та цитування даних через цифрові ідентифікатори (DOI, ORCID, ROR);
- відповідність принципам FAIR і CARE;
- належний рівень інформаційної безпеки.

7. Резервне копіювання

7.1. Резервне копіювання є обов'язковим елементом системи управління дослідницькими даними у БДПУ. Воно здійснюється для запобігання втраті, пошкодженню або несанкціонованій зміні даних.

7.2. Загальні вимоги до резервного копіювання:

- кожен набір дослідницьких даних має мати принаймні дві незалежні копії;
- копії зберігаються на різних носіях або в різних середовищах (сервер університету, хмарне сховище, зовнішній носій);
- дані, що містять персональну або конфіденційну інформацію, зберігаються у зашифрованому/деанонізованому вигляді.

7.3. Періодичність резервного копіювання:

- активні дані досліджень – щонайменше щомісячне резервне копіювання;
- ключові фінальні результати (набори даних, таблиці, протоколи) – створення архівної копії перед завершенням кожного етапу дослідження;
- архівні дані – перевірка та оновлення копій не рідше ніж раз на рік.

7.4. Відповідальність:

- керівник дослідницького проекту відповідає за організацію та контроль процесу резервного копіювання;
- безпосереднє виконання копіювання здійснюється відповідальною особою, визначеною у ПУДД;
- ІТ-фахівці БДПУ забезпечують технічну підтримку, функціонування серверних систем і доступ до хмарних сховищ.

7.5. Зберігання та доступ до копій:

- одна копія обов'язково зберігається на сервері БДПУ;
- друга – у віддаленому або хмарному середовищі, рекомендованому університетом (Google Drive, OneDrive чи інші сертифіковані сервіси);
- доступ до резервних копій обмежується уповноваженими особами, визначеними у ПУДД.

7.6. Видалення копій:

- після завершення мінімального терміну архівного зберігання (не менше 5 років) резервні копії можуть бути знищені;
- знищення здійснюється у спосіб, що унеможлиблює відновлення даних, із документальним підтвердженням факту. Знищення даних здійснюється лише щодо копій, що перебувають під контролем університету. Дані, розміщені у зовнішніх репозитаріях із DOI (таких як Zenodo), не можуть бути видалені відповідно до політик таких сервісів, тому в разі необхідності застосовується процедура обмеження доступу або позначення запису як застарілого.

8. Контроль доступу та безпека

8.1. Контроль доступу та забезпечення безпеки є обов'язковими елементами управління дослідницькими даними у БДПУ.

8.2. Рівні доступу до даних:

- Повний доступ – надається керівнику проекту та особам, визначеним у Плані управління дослідницькими даними (ПУДД).
- Обмежений доступ – для членів дослідницької групи, які працюють із певними наборами даних.

- Тимчасовий доступ – може надаватися зовнішнім партнерам або рецензентам за умови укладення відповідних угод про використання даних (Data Use Agreements).
- Публічний доступ – передбачений лише для відкритих даних, розміщених у репозитаріях (інституційному чи Zenodo).

8.3. Інструменти захисту даних:

- багаторівневі паролі з регулярним оновленням;
- двофакторна автентифікація (2FA) для доступу до хмарних і серверних середовищ;
- шифрування даних під час зберігання та передавання;
- відокремлене зберігання персональних даних та форм інформованої згоди від основних наборів даних.

8.4. Угоди та правові обмеження:

- для конфіденційних і дуже чутливих даних укладаються угоди про нерозголошення (Non-disclosure agreement, NDA) або угоди про використання даних (Data Use Agreements);
- доступ надається лише після погодження з керівником проєкту та відповідними етичними комітетами;
- використання даних повинно відповідати умовам ліцензування та авторського права.

8.5. Обов'язки дослідників:

- не передавати паролі чи доступ стороннім особам;
- негайно повідомляти керівника проєкту та IT-підрозділ БДПУ про підозри на витік чи втрату даних;
- дотримуватися принципу *“найменших привілеїв”* – доступ до даних надається лише в обсязі, необхідному для виконання конкретних завдань.

8.6. Відповідальність університету:

- IT-підрозділ забезпечує безперебійну роботу серверів і захищених середовищ;
- Бібліотека, Комітет з етики досліджень та науково-дослідна частина (НДЧ) консультують дослідників щодо відповідності принципам FAIR/CARE та вимогам інформаційної безпеки;
- Керівництво БДПУ здійснює моніторинг дотримання політик у сфері управління дослідницькими даними.

9. Відповідальність

9.1. Керівник дослідницького проєкту:

- забезпечує організацію зберігання, резервного копіювання та захисту дослідницьких даних;
- визначає рівень чутливості даних та порядок доступу до них;
- відповідає за розробку та оновлення Плану управління дослідницькими даними (ПУДД);
- контролює дотримання членами дослідницької групи положень цієї Інструкції.

9.2. Дослідники (члени наукових груп, аспіранти, студенти):

- виконують вимоги Інструкції та ПУДД, що стосуються їхніх завдань;
- забезпечують належне зберігання та захист даних, які перебувають у їхньому користуванні;
- несуть персональну відповідальність за дотримання етичних та правових норм при роботі з даними.

9.3. Бібліотека БДПУ:

- здійснює методичний супровід з питань управління дослідницькими даними;
- надає консультації щодо розміщення даних в інституційному репозитарії та у спільноті BSPU Open Science на платформі Zenodo;
- проводить навчальні заходи з питань FAIR/CARE-принципів та відкритої науки.

9.4. Науково-дослідна частина (НДЧ):

- координує процеси управління дослідницькими даними на рівні університету;
- здійснює моніторинг дотримання вимог Інструкції в межах проєктів;
- готує звіти про впровадження політик управління дослідницькими даними у БДПУ.

9.5. IT-фахівці БДПУ:

- забезпечують технічну підтримку серверів та хмарних сервісів, що використовуються для зберігання даних;
- впроваджують механізми інформаційної безпеки (резервне копіювання, шифрування, контроль доступу);
- здійснюють регулярний моніторинг працездатності інфраструктури та усувають технічні збої.

9.6. Комітет з етики досліджень БДПУ:

- здійснює етичний нагляд за дослідницькими проєктами, що передбачають роботу з учасниками досліджень, персональними, конфіденційними або чутливими даними;
- перевіряє відповідність методології збору, зберігання, обробки та поширення даних міжнародним етичним нормам, зокрема принципам FAIR/CARE, Декларації Гельсінкі, GDPR та законодавству України;

- надає висновки щодо допустимості збору та рівня чутливості даних, необхідності анонімізації, застосування NDA або спеціальних протоколів доступу;
- контролює дотримання дослідниками вимог щодо інформованої згоди, захисту персональних даних, а також протидії ризикам, пов'язаним із даними подвійного призначення або з підвищеною небезпекою;
- консультує дослідників з питань етичних аспектів управління даними, включно з оцінкою ризиків, коректністю планування ПУДД та належним документуванням процедур;
- за потреби ініціює перевірку дотримання етичних норм у дослідницьких проєктах і подає рекомендації керівництву університету щодо подальших дій.

9.7. Керівництво університету:

- забезпечує ресурсну підтримку (фінансову, кадрову, технічну) для реалізації політики управління дослідницькими даними;
- затверджує нормативні документи у сфері відкритої науки та управління даними;
- здійснює загальний контроль за виконанням положень Інструкції.

10. Відкритий доступ і публікація даних

10.1. Відкритий доступ до дослідницьких даних у БДПУ реалізується відповідно до Стратегії розвитку відкритої науки, Дорожньої карти та Перспективного плану. Принцип відкритості даних ґрунтується на положенні: «*as open as possible, as closed as necessary*».

10.2. Усі дослідницькі дані, отримані в межах проєктів, що виконуються за кошти державного бюджету, університетських ресурсів чи міжнародних грантів, підлягають розміщенню у відкритому доступі, якщо відсутні обмеження, визначені законодавством, умовами договорів чи етичними вимогами.

10.3. Основними платформами для забезпечення відкритого доступу є:

- інституційний репозитарій БДПУ – для зберігання та поширення публікацій, дисертацій, освітніх матеріалів тощо;
- спільнота BSPU Open Science у Zenodo – для архівування та глобального представлення дослідницьких даних, результатів наукових проєктів та метаданих;
- міжнародні сертифіковані репозитарії (наприклад, із реєстру re3data.org) – для спеціалізованих наборів даних.

10.4. Відкриті дослідницькі дані повинні супроводжуватися:

- описом у вигляді README-файлу;
- належними метаданими (автори, дата, ключові слова, опис змінних, формат даних);
- цифровим ідентифікатором (DOI), який забезпечує можливість цитування та підвищує видимість результатів;
- зазначенням афіліації БДПУ відповідно до вимог університету.

10.5. Для публікації дослідницьких даних у відкритому доступі обов'язково застосовуються ліцензії Creative Commons (рекомендовано – CC BY 4.0 або CC0 1.0 Universal). Використання інших ліцензій допускається лише у випадках, коли це вимагається умовами договорів чи обмеженнями партнерів.

10.6. Розкриття конфіденційних та чутливих даних у відкритому доступі забороняється. Для таких випадків розробляються окремі протоколи обмеженого доступу (NDA, Data Use Agreements).

10.7. Розміщення даних є необхідною умовою звітності за дослідницькими проєктами та сприяє інтеграції університету у глобальний науковий простір через участь у міжнародних ініціативах, зокрема OpenAIRE.

11. Етичні вимоги

11.1. Управління дослідницькими даними у БДПУ здійснюється з дотриманням принципів академічної доброчесності, дослідницької етики та міжнародних норм захисту прав людини.

11.2. Інформована згода

- Збір даних, що містять персональну або чутливу інформацію, здійснюється лише після отримання інформованої згоди учасників дослідження.
- Форми згоди повинні чітко зазначати цілі збору, умови зберігання, можливості поширення.
- Персональні дані та форми згоди зберігаються окремо від основних наборів даних.

11.3. Захист персональних даних

- Дослідники зобов'язані дотримуватись вимог Закону України «Про захист персональних даних», положень GDPR та внутрішніх регламентів університету.
- Перед публікацією у відкритому доступі персональні дані підлягають анонімізації або псевдонімізації.
- Будь-яке порушення конфіденційності має бути негайно зафіксоване та повідомлене керівнику проєкту й НДЧ.

11.4. Авторське право та інтелектуальна власність

- Використання стороннього контенту (тексти, таблиці, графіки, зображення, програмне забезпечення) здійснюється виключно з дотриманням авторських прав та ліцензійних умов.
- Для відкритої публікації необхідно зазначити джерело та застосовувати ліцензії Creative Commons (рекомендовано CC BY або CC0).
- Результати досліджень, створені у рамках проєктів БДПУ, повинні містити афіліацію університету.

11.5. Конфіденційні та чутливі дані

- Доступ до конфіденційних даних здійснюється лише на основі угоди про нерозголошення (NDA) чи угоди про використання даних (Data Use Agreements).
- Дані подвійного призначення (військові, медичні, технологічні) вимагають додаткових погоджень із керівництвом університету та відповідними етичними комітетами.

11.6. Міжнародні та національні стандарти

- Етичне управління дослідницькими даними у БДПУ базується на принципах FAIR і CARE, Рекомендаціях ЮНЕСКО з відкритої науки, а також Національному плані з відкритої науки.
- Дослідники зобов'язані враховувати міжнародні та національні етичні вимоги під час планування, збору, зберігання та поширення даних.

12. Моніторинг і перегляд

12.1. Моніторинг виконання цієї Інструкції здійснюється на постійній основі та спрямований на забезпечення відповідності процесів зберігання дослідницьких даних принципам відкритої науки, а також внутрішнім та міжнародним стандартам.

12.2. Періодичність перегляду:

- Інструкція переглядається не рідше одного разу на п'ять років або у разі змін законодавства, міжнародних стандартів чи внутрішніх політик БДПУ;
- позаплановий перегляд може бути ініційований НДЧ, бібліотекою, ІТ-фахівцями або рішенням Вченої ради університету.

12.3. Механізми оновлення:

- актуалізація положень Інструкції здійснюється відповідно до Положення про управління дослідницькими даними БДПУ, Стратегії розвитку відкритої науки та її супровідних документів (Дорожньої карти, Перспективного плану);
- зміни до Інструкції затверджуються рішенням Вченої ради БДПУ.

12.4. Звітність:

- результати моніторингу та актуалізації Інструкції відображаються у щорічному звіті університету про стан впровадження відкритої науки;
- показники ефективності впровадження (кількість наборів даних у репозитаріях, рівень дотримання FAIR/CARE, обсяг відкрито опублікованих результатів) інтегруються у систему оцінювання наукової діяльності БДПУ.

13. Додатки

13.1. Шаблон README для набору даних

README-файл є обов'язковим супровідним документом до кожного набору дослідницьких даних. Він повинен містити таку інформацію:

README.md / README.txt

- Назва набору даних:
- Автор(и) / відповідальний дослідник: (ПІБ, ORCID, e-mail, афіліція БДПУ)
- Опис даних: короткий опис змісту, мети збору та структури даних
- Методологія збору / створення: методи, обладнання, програмне забезпечення
- Формати файлів: (наприклад, CSV, TXT, JPG, MP4)
- Обсяг даних: кількість файлів, розмір (МБ/ГБ)
- Ключові змінні та позначення: словник даних
- Обмеження: (наприклад, доступ за запитом, NDA, псевдонімізація)
- Дата створення / останнього оновлення:
- Цифровий ідентифікатор (DOI):
- Ліцензія: (рекомендовано CC BY 4.0 або CC0 1.0)
- Рекомендоване цитування: (APA/Chicago тощо)

13.2. Приклади іменування файлів

Іменування файлів має бути стандартизованим для забезпечення зручності пошуку, ідентифікації та повторного використання даних.

Рекомендований формат:

[Код_проєкту]_[Дата (PPPPMMDD)]_[Короткий_опис]_[Версія]

Приклади:

- BUF2025_20250312_Spectra_SiO2_v1.csv
- BUF2025_20250312_Spectra_SiO2_v2.csv
- BUF2025_20250320_Microscopy_Images.zip
- BUF2025_20250401_Questionnaire_Responses.xlsx

Пояснення:

- Код_проекту – офіційна аббревіатура чи номер (наприклад, BUF2025 для «Буферні шари...»).
- Дата – дата створення або останньої модифікації.
- Короткий_опис – кілька слів для ідентифікації вмісту.
- Версія – v1, v2, final.

13.3. Чек-лист відповідності FAIR

Цей чек-лист використовується при підготовці даних до публікації у відкритому доступі та при поданні Плану управління дослідницькими даними (ПУДД).

FAIR Checklist:

F – Findable (Відшукуваність)

- Набір даних має унікальний ідентифікатор (DOI).
- Метадані структуровані та доступні у репозитарії.
- Використано зрозумілу систему іменування файлів.

A – Accessible (Доступність)

- Набір даних збережено у відкритому репозитарії.
- Умови доступу чітко визначені (відкритий доступ, доступ за запитом, NDA).
- Наявна контактна інформація для запитів.

I – Interoperable (Сумісність)

- Використано стандартизовані формати (CSV, TXT, XML, JSON, TIFF).
- Метадані відповідають міжнародним стандартам (наприклад, Dublin Core).
- Використано контрольовані словники або онтології, де це можливо.

R – Reusable (Придатність для повторного використання)

- Указано ліцензію (рекомендовано CC BY 4.0 або CC0).
- README-файл містить опис методології та змінних.
- Дані задокументовані настільки, щоб інші дослідники могли їх повторно використати.